

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ

для студентів заочної форми навчання
напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод»

Артемівськ
2011 г.

мчч

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ І ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ

для студентів заочної форми навчання
напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка»
спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації
та електропривод»

Затверджено
Науково-методичною Радою
Українською інженерно-
Педагогічною академією
Протокол № 2
от " 11 " 10 2011 р.

Артемівськ
2011 р.

УДК 621.316.5

Електричні апарати. Робоча програма, методичні вказівки і домашні завдання для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050702 «Електромеханіка» спеціалізації «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» / Укладачі: В.В. Шевченко, С.М. Цурак С.М. - Артемівськ: УПА, НН ППІ, 2011. - 27 с.

Приведена навчальна робоча програма, що до вивчення курсу "Електричні апарати", де наведені розділи, які вивчаються студентами протягом всього етапу навчання, сформульовані задачі курсу, дані методичні вказівки на допомогу вивчення кожного розділу. Збірник включає завдання до виконання домашньої роботи. Надається перелік літературних джерел, які повинні допомогти вивчати курс

Рецензент: В.В.Коломієць В.В., к.т.н. доц.
Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Затверджено
кафедрою електромеханічних систем УПА
Протокол № 2 от 07.09.2011 р.

© Шевченко В.В.,
Цурак С.М., 2011
© УНППІ УПА, 2011

Навчальне видання

Шевченко Валентина Володимирівна,
Цурак Світлана Михайлівна

ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ

**РОБОЧА ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
І ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ**

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Електричні апарати : робоча програма, методичні вказівки і домашні завдання для студентів заочної форми навчання напрямку підготовки 6.050702 "Електромеханіка" спеціалізації "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УПА, НН ППІ, 2011. - 27 с.

Формат 60 x 84. Умовно друк. арк. ____ . Тираж __ прим.

© Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

84500 м. Артемівськ, вул. Носакова, 9-а